

ALLIANCES FOR
CLIMATE ACTION

ACHIEVE

Niveles de conexión:

*Impulsar la acción climática mediante
la gobernanza multinivel y el liderazgo local.*

Funded by
the European Union

Stanley Center
FOR PEACE AND SECURITY

Durante el Foro de Líderes Locales COP30, celebrado en Río de Janeiro del 3 al 5 de noviembre de 2025, WWF y Alianzas para la Acción Climática movilizaron a un grupo de 25 becarios de gobiernos subnacionales de Argentina, Chile, Colombia, México y Sudáfrica para participar en una serie de sesiones de aprendizaje destinadas a fomentar el intercambio entre pares y el pensamiento innovador.

A lo largo de cuatro sesiones temáticas y una participación más amplia en la programación del C40, los participantes exploraron cómo las ciudades y las regiones están impulsando acciones climáticas de alta integridad, abordando la contaminación por plásticos a través de la participación comunitaria, situando la naturaleza en el centro de las agendas climáticas locales y promoviendo la gobernanza climática multinivel a través del liderazgo subnacional. Estos diálogos mostraron enfoques innovadores, destacaron soluciones prácticas y reafirmaron el papel fundamental de los gobiernos locales en la aceleración de las acciones climáticas y naturales en América Latina y más allá.

Sesión 1: Fortalecer la gobernanza multinivel: Una prioridad urgente para la acción climática

En el marco del *Local Leaders Forum*, celebrado en Río de Janeiro del 3 al 5 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la primera sesión titulada *Fortaleciendo la colaboración nacional-subnacional para la implementación de las NDCs*. Esta conversación se inscribió en el espíritu de la Declaratoria CHAMP lanzada en la COP28, que llama a fortalecer la gobernanza multinivel como piedra angular para acelerar la acción climática. En un contexto donde las emisiones globales continúan en aumento a pesar de más de tres décadas de negociaciones climáticas y compromisos nacionales, el llamado a centrar los esfuerzos en la implementación concreta cobra mayor relevancia.

Trayectorias nacionales factibles y ambiciosas para 2035 y cero emisiones netas.

La sesión abrió con una presentación magistral de Nate Hultman, Director del *Center for Global Sustainability (CGS)* de la Universidad de Maryland, quien compartió hallazgos clave sobre cómo construir trayectorias nacionales plausibles y de alta ambición hacia 2035 y la neutralidad de emisiones. Su enfoque parte de una lógica de abajo hacia arriba, reconociendo que las metas climáticas deben estar alineadas con los objetivos cero emisiones de cada país, pero también ser viables en función de sus contextos políticos, económicos y sociales. El análisis de CGS abarca doce países emisores clave, incluyendo Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, India, Indonesia, Japón, México, República de Korea, Sudáfrica y la Unión Europea, y destaca la importancia de las transiciones sectoriales, las acciones prioritarias de política pública y, de manera central, la contribución de los gobiernos subnacionales. La plataforma ofrece una visión comparativa de estas trayectorias, mostrando cómo la suma de esfuerzos nacionales y locales puede mantener viva la posibilidad de limitar el calentamiento global a 1.5°C.

Reflexiones desde el contexto subnacional.

Tras la presentación de CGS, se llevó a cabo un panel de alto nivel moderado por **Luli Pesqueira**, Coordinadora Global de Acción Climática de WWF México. Participaron **Charlotte G. Brynielsson**, Estratega de Sustentabilidad en Viable Cities (Suecia); **Mario Silva**, Jefe de la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal de Guadalajara (México); **Daniela Vilar**, Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (Argentina); e **Is'haaq Akoon**, Gerente Senior de Cambio Climático del Municipio de Ekurhuleni (Sudáfrica). La discusión giró en torno a tres reflexiones clave sobre la importancia del enfoque en

implementación, el reconocimiento de las contribuciones subnacionales y las oportunidades de la colaboración multinivel y entre mismos niveles de gobierno.

Primero, se hizo un llamado a desplazar el foco de las metas hacia la implementación. Aunque los compromisos climáticos nacionales —como las NDCs— son fundamentales para orientar la acción, la experiencia acumulada en más de 30 COPs demuestra que sin mecanismos efectivos de ejecución, las metas quedan en el papel. Los *High-Level Champions* de la UNFCCC han promovido la agenda de acción como una respuesta a esta brecha, buscando movilizar actores no estatales, acelerar soluciones y generar impactos tangibles. En este sentido, los gobiernos locales y regionales son aliados estratégicos: tienen capacidad de ejecución, cercanía con las comunidades y flexibilidad para innovar. La implementación no es solo técnica, es política, y requiere voluntad, recursos y coordinación entre niveles de gobierno.

Segundo, se destacó la importancia de reconocer y contabilizar de manera efectiva la contribución subnacional. Esto no solo permite elevar la ambición climática —al mostrar que los países pueden lograr más si se consideran los esfuerzos locales—, sino que también refleja una realidad ineludible: la implementación ocurre en los territorios. Herramientas como el *One Planet City Challenge* de WWF, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima (GCoM) y el *Cities Race to Zero* han demostrado que los gobiernos locales están tomando medidas concretas, muchas veces más ambiciosas que las políticas nacionales. Incorporar estos esfuerzos en los inventarios nacionales y en los reportes ante la CMNUCC no solo es justo, sino estratégico: permite construir una narrativa más sólida, atraer financiamiento y generar confianza entre actores.

Finalmente, se subrayó la necesidad de fortalecer la colaboración y gobernanza multinivel, no solo entre niveles de gobierno (nacional, provincial, municipal), sino también entre municipios y provincias que han asumido compromisos climáticos firmes, incluso en contextos donde los gobiernos nacionales no priorizan la acción climática. Ejemplos como la *Alianza para la Acción Climática de Argentina* o la *America Is All In* en Estados Unidos muestran que los liderazgos locales pueden avanzar de forma autónoma, generando redes de colaboración, compartiendo buenas prácticas y ejerciendo presión política para elevar la ambición nacional. Esta gobernanza horizontal —entre pares subnacionales— es tan importante como la vertical, y debe ser reconocida, fortalecida y financiada. La acción climática efectiva requiere de una arquitectura institucional que permita sumar esfuerzos, y escalar soluciones, garantizando que nadie se quede atrás.

Sesión 2: Acción Climática Voluntaria de Alta Integridad en las Ciudades

En un contexto donde las ciudades enfrentan desafíos urgentes frente al cambio climático, la sesión “Acción Climática Voluntaria de Alta Integridad en las Ciudades” que se realizó en el contexto del Foro de Líderes Locales de la COP30 exploró cómo las iniciativas voluntarias pueden fortalecer la gobernanza climática local, promoviendo transparencia, rendición de cuentas y equidad.

La sesión reunió a un grupo diverso de líderes y especialistas comprometidos con fortalecer la gobernanza climática desde lo local. Participaron **Lauri Peterson**, investigadora de la Universidad del Este de Finlandia; **Lebogang Mashego**, gerente de cooperación China-África en C40; **Gabriel Vannelli**, director de sustentabilidad del municipio de Vicente López, Argentina; **Claudio Radonich**, alcalde de Punta Arenas, Chile; **Ruben Goldsztayn**, director de producción y consumo sostenible en Colombia; y **Paula Domínguez**, concejala de Vitacura, Chile. La sesión fue moderada por Jonathan Sánchez de WWF Colombia.

¿Qué significa actuar con integridad climática?

La integridad en la acción climática implica coherencia ética, honestidad y confiabilidad. En el ámbito subnacional, esto se traduce en compromisos claros, datos confiables, participación ciudadana y alineación con estándares globales. La investigación presentada por Lauri Peterson mostró que las ciudades que participan en iniciativas voluntarias como C40, GCoM y One Planet City Challenge tienden a adoptar metas más ambiciosas y medibles.

Ejemplos que inspiran

- En **Vitacura, Chile**, se creó un departamento de sustentabilidad e innovación que impulsa metas climáticas replicables en otras comunas. Se han transformado espacios urbanos para reducir temperaturas y se promueve la educación ambiental con jardines polinizadores y materiales educativos para escuelas y vecinos.
- En **Nairobi, Kenia** se instaló un sistema de refrigeración eficiente en mercados locales para reducir el desperdicio de alimentos, con planes de escalar la iniciativa a 53 mercados usando energía limpia.
- El programa **ZEBRA** impulsado por C40 ha catalizado la transición hacia autobuses eléctricos en ciudades de América Latina y África, con más de 7,000 unidades en operación gracias a alianzas entre gobiernos locales, sector privado y financistas.
- En **Guadalajara, México**, se evaluaron las brechas entre municipios antes de actualizar el plan de acción climática, priorizando metas realistas y basadas en datos confiables.
- En Punta Arenas, Chile, el municipio ha impulsado la creación de un vivero municipal como parte de sus esfuerzos de restauración ecológica. Este espacio no solo provee especies nativas para reforestar áreas degradadas, sino que también fortalece la conexión de la comunidad con su entorno natural. La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia para alinear las acciones locales con las metas nacionales de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.

Claves para avanzar con integridad

Los panelistas coincidieron en que la participación en iniciativas voluntarias puede ser una herramienta poderosa para las ciudades, siempre que se utilice estratégicamente para:

- Fortalecer el aprendizaje institucional
- Generar legitimidad ante actores clave
- Alinear esfuerzos con estándares globales
- Promover la colaboración regional
- Desarrollar inventarios de emisiones y líneas base confiables
- Impulsar la corresponsabilidad entre sector público y privado

De la ambición a la acción:

La acción climática voluntaria de alta integridad no es solo una declaración de intenciones: es una oportunidad para que las ciudades lideren con el ejemplo, construyan confianza y generen impactos reales. Como se destacó en la sesión, **la clave está en lo que podemos lograr colectivamente que no podríamos alcanzar solos**. Además, se subrayó la importancia de involucrar al sector privado como aliado estratégico, reconociendo que su participación —basada en confianza, corresponsabilidad y estándares claros— es fundamental para escalar soluciones, movilizar inversiones y garantizar la sostenibilidad de las acciones climáticas locales.

##AcciónClimáticaConIntegridad #CiudadesSostenibles #COP30 #VoluntaryClimateAction

ACHIEVE

Sesión 3: Abordando la contaminación plástica en América Latina: Acción local con impacto global

En el marco del Local Leaders Forum de la COP30 en Río de Janeiro, cinco ciudades latinoamericanas compartieron sus experiencias transformadoras como parte de la iniciativa **Plastic Smart Cities** de WWF. Desde México hasta Chile, estas ciudades están demostrando que la acción local es clave para enfrentar la crisis de contaminación plástica.

La sesión contó con la participación de líderes locales que están transformando la gestión de residuos plásticos desde sus municipios. **Daniel Cabral**, Director de Sustentabilidad y Residuos de La Paz, México, compartió los avances de su ciudad en la implementación de la ley “Desplastifícate” y el impulso de programas comunitarios. **Carolina Cáceres**, Gerenta de Gestión Ambiental de Cayma, Perú, presentó los esfuerzos del distrito por integrar la educación ambiental y la segregación en la fuente, destacando el rol de estudiantes como promotores ambientales. Desde Guatemala, **Bryan Ramos**, Director de Gestión Ambiental de Puerto Barrios, explicó cómo su municipio ha aprovechado su autonomía para desarrollar un plan integral de residuos y articular acciones binacionales con Honduras.

Por su parte, el alcalde **José Heriberto García**, de Ixtlahuacán de los Membrillos, México, compartió los logros del municipio en la valorización de residuos a través de los Puntos Verdes Metropolitanos. Finalmente, **Nicolás Azócar**, asesor de asuntos internacionales de Renca, Chile, presentó el trabajo de monitoreo de residuos plásticos en el río Mapocho y los esfuerzos de gobernanza colaborativa en la cuenca. La discusión fue guiada por Julia Maturrano de WWF Perú y **Clemente Silva** de WWF Chile, quienes facilitaron el intercambio de experiencias y aprendizajes entre los participantes.

Participación comunitaria que transforma

- En **La Paz, México**, la comunidad y el gobierno municipal trabajan codo a codo: desde limpiezas masivas de playas hasta programas como Embajadores por la Tierra, donde niñas y niños lideran acciones para convertir sus escuelas en espacios cero residuos, y la instalación de puntos de recolección de residuos reciclables.
- En **Cayma, Perú**, más de 470 estudiantes se han convertido en promotores ambientales, impulsando ecotrueques, ecoferias y campañas de educación ambiental.

- En **Puerto Barrios, Guatemala**, la ciudadanía participa activamente en Recíclalos, una plataforma digital que conecta a los ciudadanos con puntos y alternativas para la disposición y reciclaje de distintos residuos.

Municipios como motores del cambio:

La gestión de residuos sólidos es una competencia municipal. Esto ha permitido que gobiernos locales como el de **Puerto Barrios** desarrollen su propio Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos, independiente de políticas nacionales. Mientras que, en el **Área Metropolitana de Guadalajara**, nueve municipios se han coordinado para instalar Puntos Verdes Metropolitanos, logrando acopiar más de 290 toneladas de residuos en menos de un año, con el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos liderando los esfuerzos para movilizar a la comunidad. En el municipio de **Renca, Chile**, lidera un centro de innovación público-privado llamado La Fábrica que articula esfuerzos con la comunidad para monitorear y reducir los residuos plásticos en el río Mapocho.

Planeación estratégica para la acción climática local:

La iniciativa **Plastic Smart Cities** no solo impulsa acciones inmediatas, sino que fortalece las capacidades técnicas de los municipios para planear a largo plazo. A través del desarrollo de líneas base de generación y caracterización de residuos, las ciudades participantes han podido diseñar planes de acción específicos para reducir la contaminación plástica. Además, se han creado o fortalecido infraestructuras de acopio y se han implementado esfuerzos de cambio de comportamiento, como campañas educativas, incentivos y alianzas con comercios locales, que motivan a más personas a reducir, separar y valorizar sus residuos.

De la conciencia a la acción:

Estas ciudades están demostrando que, con liderazgo local, participación ciudadana y herramientas adecuadas, es posible avanzar hacia una economía circular y un futuro libre de contaminación plástica.

#PlasticSmartCities #AcciónClimáticaLocal #COP30 #CiudadesSostenibles

Sesión 4: Naturaleza en el Centro de la Acción Climática Local

La cuarta sesión del Local Leaders Forum puso en el centro del debate una idea poderosa: **la naturaleza debe ocupar un lugar central en las agendas climáticas locales**. En un contexto de crisis ecológica y climática, los gobiernos subnacionales están demostrando que proteger los ecosistemas es también proteger a las personas.

Participaron **María Inés Rivadeneira**, Líder de Política para América Latina y el Caribe de WWF, quien presentó cinco ecosistemas prioritarios para la región: el *Corredor Azul del Pacífico*, el *Corredor del Jaguar/Yaguareté*, los *Paisajes de Restauración*, el *Amazon Push* y el *Pantanal*. Y su llamado estuvo atendido por tres representantes de gobiernos locales que están tomando acciones innovadoras para la conservación.

Primeramente, **Carlos Gatica**, alcalde de Coyhaique, Chile, compartió cómo las soluciones basadas en la naturaleza han fortalecido la resiliencia climática local. Por su parte, **Bryan Ramos**, director de manejo ambiental de Puerto Barrios, Guatemala, explicó cómo su municipio integra la conservación en la planificación territorial, especialmente en el marco del *Corredor del Jaguar*. Y finalmente, **Federico Cacace**, secretario de ambiente de San Luis, Argentina, y presidente del Consejo Federal de Medioambiente, presentó experiencias de restauración ecológica y su articulación con la agenda climática nacional.

La naturaleza como estrategia climática

Desde restaurar ríos urbanos hasta proteger corredores biológicos transfronterizos, los gobiernos locales están utilizando herramientas como:

- **Soluciones basadas en la naturaleza** para reducir riesgos climáticos.
- **Planificación territorial** que prioriza la conservación.

-
- **Modelos de gobernanza inclusiva** que involucran a comunidades, sector privado y academia.
 - **Financiamiento climático** para escalar proyectos de restauración y protección.

Para WWF, unir las agendas de acción climática y conservación de la naturaleza es una prioridad estratégica y esta sesión reafirmó el compromiso de la organización por acompañar a los gobiernos subnacionales en el diseño de políticas públicas que reconozcan el valor de los ecosistemas como aliados clave en la lucha contra el cambio climático.

La sesión concluyó con una reafirmación sobre el liderazgo de las ciudades y regiones en la construcción de un futuro más resiliente, justo y biodiverso.

#NaturalezaEnElCentro #AcciónSubnacional #COP30 #SolucionesBasadasEnLaNaturaleza #WWF

